

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

VOLUME 5
ISSUE 1 2025

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

5-JILD, 1-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-5, НОМЕР-1

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-5, ISSUE-1

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ | INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

№1 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1419-2025-1>

BOSH MUHARRIR: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

MIRZAYEV IBODULLA
f.f.d., professor (O'zbekiston)
МИРЗАЕВ ИБОДУЛЛА
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
MIRZAYEV IBODULLA
DSc, professor (Uzbekistan)

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI: | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: | DEPUTY CHIEF EDITOR:

JABBOROV NURBOY
f.f.d., professor (O'zbekiston)
ЖАББОРОВ НУРБОЙ
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
JABBOROV NURBOY
DSc, professor (Uzbekistan)

TAHRIRIY HAY'ATI:

Muhiddinov Muslihiddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sirojiddinov Shuhrat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dilorom Salohiy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sodiqov Qosimjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mark Tutan
f.f.d., professor (Fransiya)
Binnatova Almaz Ulvi
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
To'xliyev Boqijon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shodmonov Nafas
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ramiz Asker
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
Yo'ldoshev Qozoqboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jo'raqulov Uzoq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Funda Toprak
f.f.d., professor (Turkiya)
Nabiulina Guzal
f.f.d., professor (Tatariston)
Yusupova Dilnavoz
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Rahim Ibrohim
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Suvonova Jumagul
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Asadov Maqsud
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Sultanov Tulkin
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatilla
y.f.n., dotsent, huquqshunos (O'zbekiston)
Muhitdinova Badia
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Ruzmanova Roxila
dots., mas'ul kotib (O'zbekiston)
Narziyeva Ma'mura
kotib, o'qituvchi (O'zbekiston)

ILMIY MASLAHAT KENGASHI

Toshqulov Abduqodir
i.f.d., (O'zbekiston)
Xalmuradov Rustam
t.f.d., professor (O'zbekiston)
Eshqobil Shukur
O'zbekiston Respublikasida xizmat
ko'rsatgan madaniyat xodimi, shoir (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Rixsiyeva Gulchehra
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Benedek Peri
f.f.d., professor (Vengriya)
Ko'chiyev Ismat
publisist, O'zbekiston va Belorussiya
yozuvchilar uyushmasi a'zosi (O'zbekiston)
Olimov Karomatillo
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aitpayeva Gulnora
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rahmonov Nasimxon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shomusarov Shorustam
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dyu Rye Andre
f.f.d., professor (Fransiya)
Pervin Chapan
f.f.d., professor (Turkiya)
Hamroyev Juma
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ibrohimov Elchin
f.f.n., professor (Ozarbayjon)
Jo'rayev Shokirjon
F-m.f.d., professor (O'zbekiston)
Hasanov Shavkat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Nurullo Oltoy
f.f.n., (Afg'oniston)
Xalliyeva Gulnoz
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Alim Labib
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Nodira Afoqova
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aftondil Erkinov
f.f.d., professor (O'zbekiston)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Мухиддинов Муслихиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сирожиддинов Шухрат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дилором Салохий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Содиков Косимжон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Марк Тутан
д.ф.н., профессор (Франция)
Биннатова Алмаз Улви
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Тухлиев Бокижон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шодмонов Нафас
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рамиз Аскер
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Юлдашев Казакбай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Журакулов Узок
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Фунда Топрак
д.ф.н., профессор (Турция)
Набиуллина Гузаль
д.ф.н., профессор (Татаристан)
Юсупова Дилнавоз
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рахим Иброхим
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Сувонова Жумагул
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Асадов Максуд
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Султанов Тулкин
PhD, доцент (Узбекистан)
Мирзаев Рахматилла
к.ю.н., доцент (Узбекистан)
Мухитдинова Бадиа
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рузманова Рохила
доц., отв. секретарь (Узбекистан)
Нарзиева Мамура
секретарь, преподаватель (Узбекистан)

НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Тошкуллов Абдукодир
к.э.д., (Узбекистан)
Халмуратов Рустам
д.т.н., профессор (Узбекистан)
Эшқобил Шукур
Заслуженный работник культуры
Республики Узбекистан, поэт (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н. (Узбекистан)
Рихсиева Гулчехра
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бенедек Пери
д.ф.н., профессор (Венгрия)
Кочиев Исмаи
Публицист, член Союза писателей
Узбекистана и Беларуси (Узбекистан)
Олимов Кароматилло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Айтпаева Гулнора
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рахмонов Насимхон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шомусаров Шорустам
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дю Рье Андре
д.ф.н., профессор (Франция)
Первин Чапан
д.ф.н., профессор (Турция)
Хамроев Джума
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Иброхимов Элчин
к.ф.н., профессор (Азербайджан)
Джураев Шокирджон
д.ф.-м. н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Шавкат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Нурулло Олтой
к.ф.н., (Афганистан)
Халлиева Гулноз
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Алим Лабиб
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Нодира Афокова
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Афтондил Эркинов
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD:

- Mukhiddinov Muslikhiddin**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sirojiddinov Shukhrat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rasulov Ravshankhuja**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dilorom Salokhiy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sodikov Kosimjon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Mark Tutan**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Binnatova Almaz Ulvi**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Tukhliev Bokijon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shodmonov Nafas**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ramiz Asker**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Yuldoshev Kozokboy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Jurakulov Uzok**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Funda Toprak**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Nabiulina Guzal**
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)
- Yusupova Dilnavoz**
Doc. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Rakhim Ibrokhim**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Suvonova Jumagul**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Asadov Makhsud**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sultanov Tulkin**
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mirzayev Rahmatilla**
Cand. of legal scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mukhitdinova Badia**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Ruzmanova Rokhila**
Assoc. prof., Exec. Sec. (Uzbekistan)
- Narziyeva Ma'mura**
Secretary, teacher (Uzbekistan)

SCIENTIFIC ADVISORY BOARD:

- Toshkulov Abdukodir**
Doc. of econ. scien., (Uzbekistan)
- Khalmuradov Rustam**
Doc. of technic. scien., prof. (Uzbekistan)
- Eshqobil Shukur**
Honored Worker of Culture of the Republic of Uzbekistan, poet (Uzbekistan)
- Tukhtasinov Ilkhom**
Doc. of pedag. scien. (Uzbekistan)
- Rikhsieva Gulchekhra**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Benedek Peri**
Doc. of philol. scien., prof. (Hungary)
- Kochiyev Ismat**
Publicist, member of the Writers' Union of Uzbekistan and Belarus (Uzbekistan)
- Olimov Karomatullo**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dadaboev Khamidulla**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aitpaeva Gulnora**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rakhmonov Nasimxon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shomusarov Shorustam**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dyu Rye Andre**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Pervin Chapan**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Khamroev Juma**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ibrokhimov Elchin**
Cand. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Juraev Shokirjon**
Doc. of phys.-math. scien., prof. (Uzbekistan)
- Khasanov Shavkat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Nurullo Oltoy**
Cand. of philol. scien., (Afghanistan)
- Khallieva Gulnoz**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Alim Labib**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Nodira Afokova**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aftondil Erkinov**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

ALISHER NAVOIYNING 583 YILLIK YUBILEYIGA BAG'ISHLANADI

Buyuk shoir va mutafakkir, atoqli davlat va jamoat arbobi Alisher Navoiyning bebaho ijodiy-ilmiy merosi nafaqat xalqimiz, balki jahon adabiyoti tarixida, milliy madaniyatimiz va adabiy-estetik tafakkurimiz rivojida alohida o'rin tutadi. Ulug' shoir o'zining she'riy va nasriy asarlarida yuksak umuminsoniy g'oyalarni, ona tilimizning beqiyos so'z boyligi va cheksiz ifoda imkoniyatlarini butun jozibasi va latofati bilan namoyon etib, yer yuzidagi millionlab kitobxonlar qalbidan munosib va mustahkam o'rin egalladi.

**O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Shavkat Miromonovich Mirziyoyev**

ПОСВЯЩАЕТСЯ 583 ЛЕТНОМУ ЮБИЛЕЮ АЛИШЕРА НАВОИ

Бесценное творческое и научное наследие великого поэта и мыслителя, известного государственного и общественного деятеля Алишера Навои играет важную роль в истории не только отечественной, но и мировой литературы, развитии национальной культуры и литературно-эстетического мышления. В своих лирических и прозаических произведениях великий поэт, воспевая высокие общечеловеческие идеи, демонстрировал богатый лексический запас и выразительные средства родного языка, благодаря чему занял достойное место в сердцах миллионов читателей по всему миру.

**Президент Республики Узбекистан
Шавкат Миромонович Мирзиёев**

DEDICATED TO THE 583rd ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF ALISHER NAVOI

The invaluable creative and scientific heritage of the great poet and thinker, famous statesman and public figure Alisher Navoi has a special place not only in the history of our people, but also in the history of world literature, the development of our national culture and literary and aesthetic thinking. The great poet, in his poetic and prose works, with his whole charm and grace, has taken a worthy place in the hearts of millions of readers around the world, expressing the high universal ideas, the incomparable richness of words and the infinite possibilities of expression of our native language.

**President of the Republic of Uzbekistan
Shavkat Miromonovich Mirziyoyev**

AZIZ MUSHTARIY!

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning "Buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligini keng nishonlash ro'g'risida"gi PQ-4865-son Qarorida "Alisher Navoiy asarlarida teran ifoda topgan milliy va umuminsoniy g'oyalarning jahon tamaddunida tutgan o'rmini hamda o'sib kelayotgan yosh avlodning intellektual salohiyatini oshirish, ular qalbida yuksak axloqiy fazilatlarini tarbiyalashdagi beqiyos ahamiyatini nazarda tutib, shuningdek, ulug' shoir va mutafakkirning adabiy-ilmiy merosini mamlakatimizda va xalqaro miqyosda yanada chuqur tadqiq qilish va keng targ'ib etish..." lozimligi alohida ta'kidlangan.

Bu filologiya ilmi va navoiyshunoslik, xususan, adabiy ta'sir, qiyosiy adabiyotshunoslik, matnshunoslik va tarjima masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilar zimmasiga jahonning ilg'or texnologiyalari, nazariy g'oyalarga hamohang ilmiy tadqiqotlar yaratish vazifasini yuklaydi. Olimlarimizning ilmiy salohiyati, innovatsion g'oyalarni jahonda targ'ib qilish va qo'llab-quvvatlash maqsadida xalqaro nufuzga ega ushbu jurnal ta'sis etildi.

"Alisher Navoiy" deb nomlangan ushbu jurnalda navoiyshunoslik, Navoiy adabiy merosining umumjahon tamaddunida tutgan o'rni va adabiy ta'sir masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilarni o'z maqolalari bilan ishtirok etishga taklif qilamiz.

TAHRIRIYAT

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

В Постановлении №ПП-4865 Президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева "О широком праздновании 580-летия со дня рождения великого поэта и мыслителя Алишера Навои" особо отмечается "огромное значение произведений Алишера Навои, в которых нашли глубокое отражение национальные и общечеловеческие ценности, в развитии мировой культуры, их роль в повышении интеллектуального потенциала и духовно-нравственном воспитании молодого поколения, а также в целях обеспечения дальнейшего изучения и популяризации литературно-научного наследия великого поэта и мыслителя..."

Это ставит задачи перед филологами, навоиоведами, исследователями литературного влияния, сравнительного литературоведения, текстологии и вопросов перевода создания научных исследований, соответствующих передовым мировым технологиям и теоретическим идеям. В целях пропаганды и продвижения научного потенциала и инновационных идей наших ученых учреждён данный международный журнал.

Приглашаем публиковать свои статьи в нашем журнале "Алишер Навои" отечественных и зарубежных исследователей, занимающихся изучением жизни и творчества литературы Навои, его роли в мировой литературе, проблемами литературного влияния и сравнительной поэтикой.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИИ

DEAR READER!

Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Miromonovich Mirziyoyev "On the celebration of the 580th anniversary of the great poet and thinker Alisher Navoi" No PP-4865 given the invaluable role of cultivating high moral qualities in their hearts, as well as the need to further study and widely promote the literary and scientific heritage of the great poet and thinker in our country and internationally..."

This puts the task of researchers in the field of philology and Navoi studies, in particular, literary influence, comparative literature, textual studies and translation, in creating scientific research in harmony with the world's advanced technologies and theoretical ideas. This internationally renowned journal was established to promote and support the scientific potential and innovative ideas of our scientists around the world.

In this magazine, called "Alisher Navoi", we invite researchers who are interested in Navoi studies, the role of Navoi's literary heritage in world civilization and literary influence to participate with their articles.

EDITORIAL

MUNDARIJA | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

NAVOIY NASRI VA NAZMI NAFOSATI

- 1. Sharustam SHAMUSAROV, Muslimabonu TURSUNALIYEVA**
NAVOIY VA OGAHIIY G‘AZALLARIDA HAMD TURLARI BERILISHINING QIYOSI.....10
- 2. Maftuna TURDIYEVA**
ALISHER NAVOIYNING “LAYLI VA MAJNUN” DOSTONIDA MOTIVLARNING O‘RNI...15
- 3. Zarina RAHMONOVA**
NAVOIY G‘AZALLARIDA DIALOG HODISASI.....21

ILM, OLAM VA OLIM

- 4. Maqsud ASADOV**
ADABIY TURIZM – ABADIY TURIZM ASOSI26
- 5. Iroda PARDAYEVA**
ALISHER NAVOIY IJODIDA AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR TASVIRI.....31
- 6. Sagina HAQBERDIYEVA**
ABADIY MEROS VA ZAMONAVIY DIZAYN UCHRASHUVI: “SAB’AI SAYYOR”
TASVIRLARI ORQALI INTERYER SAN’ATI.....37
- 7. Nadim Muhammad HUMAYUN**
ALISHER NAVOIYNING “HAYRATUL-ABROR” DOSTONIDAGI “HAMMOM TASVIRI”
MINIATYURASINING TAHLILI43

NAVOIY VA ADABIY TA’SIR MASALALARI

- 8. Maftuna OCHILOVA**
NAVOIY VA YUNUS EMRE, AHMAD YASSAVIY, NESIMIY IJODLARI: G‘OYAVIY-
BADIY YAQINLIK.49
- 9. Faridaxon KARIMOVA**
XORAZM ADABIY MUHITIDA DEBOCHANAVISLIK: AN’ANA VA O‘ZIGA
XOSLIK.....56

TAQRIZ, TAHLIL VA TARJIMA

- 10. Dilorom SALOHIY**
ALISHER NAVOIY ENSIKLOPEDIYASI.....63
- 11. Roxila RUZMANOVA**
TILSHUNOS OLIM, TARJIMON MIRZAYEV IBODULLA KAMOLOVICHNING “TAHLILIIY
O‘QISH” NOMLI DARSLIGI.....68
- 12. Ibodullo MIRZAYEV**
ALISHER NAVOIY VA KOMRON MIRZO G‘AZALLARI TARJIMASI.....71

ASLIYAT UMMONI

- 13. Ibodullo MIRZAYEV**
MIRZO MUHAMMAD MEHDIXONNING “SANGLOX” ASARI (tadqiq, tafsir, tarjima va
transkripsiya).....75

NAVOIY VA TILSHUNOSLIK MASALALARI

14. Maftuna UBAYDULLAYEVA

ALISHER NAVOIY ASARLARIDA NUTQ MADANIYATIGA OID TERMINLARNING
TAHLILI.....84

MA'RIFAT YOG'DUSI

15. Alisher RAZZOQOV

NAVOIY IJODIY TAFAKKURIDA VAHDAT UL-VUJUD FALSAFASINING O'RNI HAQIDA
AYRIM MULOHAZALAR.....90

RETRO

16. G'aybulloh AS-SALOM. *Nashrga tayyorlovchi: PhD A.MAVLONOV*

ZOTI BOBARAKOT.....98

17. S.E. Malov

THE WORLD OF ALISHER NAVOI IN THE HISTORY OF TURKIC LITERATURES AND THE
LANGUAGES OF MIDDLE AND CENTRAL ASIA.....105

Ibodulla MIRZAYEV

Samarqand davlat universiteti professori

Samarqand, O'zbekiston

E-mail: ibodullamirzayev1946@gmail.com

ALISHER NAVOIY VA KOMRON MIRZO G'AZALLARI TARJIMASI

For citation: Ibodulla Mirzayev. TRANSLATION OF GHAZALS BY ALISHER NAVOI AND KOMRON MIRZO. *Alisher Navoi*. 2025, vol. 5, issue 1, pp. 71-74.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.16933721>

ANNOTATSIYA

Hozirda ulug' mutafakkir shoir Alisher Navoiy ijodi namunalari jahon adabiyotida keng o'rganilib, bir qator asarlari mohir tarjimonlar tomonidan turli tillarga tarjima qilinmoqda. Ustoz I.K.Mirzayev ham uzoq yillardan buyon tarjimashunoslik sohasiga munosib hissa qo'shib kelayotgan mohir poliglot olim va tarjimonlardan hisoblanadi. Tarjima san'ati o'ziga xos murakkabliklarga ega bo'lib, she'riy tarjimani mahorat bilan amalga oshirishning xos xususiyatlari, qofiya, radif, mazmuni asl matndagidek ifodalay olish tarjimondan katta bilim, so'z boyligi va tajriba talab qiladi. Quyida I.K.Mirzayev tomonidan fransuz tiliga tarjima qilingan Alisher Navoiy va Komron mirzo g'azallaridan namunalari tarjimasi aziz o'quvchilar e'tiboriga havola qilindi.

Kalit so'zlar: tarjima, g'azal, Alisher Navoiy, asliyat, she'riy tarjima

Ибодулла МИРЗАЕВ

Профессор Самаркандского

государственного университета

Самарканд, Узбекистан

E-mail: ibodullamirzayev1946@gmail.com

ПЕРЕВОД ГАЗЕЛЕЙ АЛИШЕРА НАВОИ И КОМРОНА МИРЗО

АННОТАЦИЯ

В настоящее время произведения великого мыслителя и поэта Алишера Навои широко изучаются в мировой литературе, и ряд его сочинений переводятся на различные языки искусными переводчиками. Учёный и переводчик И.К. Мирзаев, являясь мастером своего дела и полиглотом, на протяжении многих лет вносит достойный вклад в развитие области переводоведения. Искусство перевода обладает своими сложностями, особенно в поэтическом переводе, где передача рифмы, рефрена и содержания, максимально приближенного к оригиналу, требует от переводчика глубоких знаний, богатого словарного запаса и большого опыта. Ниже представлены образцы переводов газелей Алишера Навои и Комрона Мирзо на французский язык, выполненные И.К. Мирзаевым, которые предлагаются вниманию уважаемых читателей.

Ключевые слова: перевод, газель, Алишер Навои, оригинал, поэтический перевод.

Ibodulla MIRZAYEV

Professor of Samarkand State University

Samarkand, Uzbekistan

E-mail: ibodullamirzayev1946@gmail.com

TRANSLATION OF GHAZALS BY ALISHER NAVOI AND KOMRON MIRZO

ANNOTATION

Currently, the works of the great thinker and poet Alisher Navoi are being widely studied in world literature, with a number of his pieces being translated into various languages by skilled translators. Professor I.K. Mirzayev is also considered one of the accomplished polyglot scholars and translators who has been making valuable contributions to the field of translation studies for many years. The art of translation has its own complexities, and the intricacies of skillful poetic translation - including rhyme, radif, and the ability to express the content as faithfully as in the original text - require extensive knowledge, a rich vocabulary, and considerable experience from the translator. Below are examples of Alisher Navoi and Kamron Mirzo's ghazals translated into French by I.K. Mirzayev, presented for the consideration of our esteemed readers.

Keywords: translation, ghazal, Alisher Navoi, original text, poetic translation

Il n'est point venu

Traduit par Ibadulla Mirzayev

Aux yeux hier la nuit, jusqu'à l'aube, nul sommeil n'est point venu,
Par instants j'ai pleuré, sur son chemin l'éveil n'est point venu.
Sorti dehors sans fin, j'ai tant souffert sous ciel nocturne noir,
Jusqu'aux lèvres vint mon âme, mais l'ingrate n'est point venu.
Son doux visage luit, pareil à lune en vaste ciel,
Même aux jours clairs, tel mon destin, le jour n'est point venu.
Pour l'absence de la fée, j'ai crié, pleuré, comme fou,
Existe-t-il quelqu'un pour qui sourire n'est point venu ?
N'attends de larmes de mes yeux, car sang les a remplacées,
Cette nuit même l'eau bénite à mes paupières n'est point venu.
Nul amant sincère on ne voit plus marcher sur ce chemin,
Car vers l'amant, jamais d'abord, l'idole n'est point venu.
Ô Navoi, chante et bois le vin, réjouis ton âme lasse,
Là où le vin vint en festin, jamais chagrin n'est point venu.

Séparation

Je crains, sous ce Soleil d'exil, que le ciel brûle en flamme,
Car chaque étincelle surgit de l'incendie, en séparation.
Ne dis point : « Ne pleures-tu pas, ne gémis-tu point en chagrin ? »
Peut-on séparer la plainte du souffle, le corps de l'âme, en séparation ?
Ils disent : « L'exil est plus amer que la mort », ô firmament cruel,
Alors, plutôt arrache-moi la vie que de m'arracher d'elle, en séparation.
Prends cent mille vies, ô exil, mais je t'en supplie :
Ne me sépare point de l'aimée, ni elle de moi, en séparation.
Au sein de l'union, le papillon brûle dans la flamme, je le vis :
L'aube veut séparer la chandelle de l'ombre, en séparation.
Sans maître ni guide, Navoi est resté, seul, sans amour,

Qu'aucun serviteur, ô Seigneur, ne soit séparé du Sultan, en séparation.

Kamran Mirza

Kamran Mirza (1550, Agrs - 1557 La Mecque) était un poète et un homme d'État. Fils de Babur. Il a d'abord étudié la littérature, les sciences militaires et politiques auprès de son père Babur, puis auprès des éminents érudits et hommes d'État de son époque.

De son vivant, son père le nomma gouverneur de Kandahar et de Kaboul. Après la mort de Babur, sur ordre de son frère Humayun, il reçut également le gouvernement du Pendjab et de la vallée de l'Indus

Trois manuscrits du Divan (recueil de poèmes) de Kamran ont été préservés. Les poèmes en turki (tchaghataï) qu'ils contiennent sont : 40 ghazals, 21 fragments (fard), 26 rubaï, 3 qit'a, 9 masnavis et un tarkibband (soit 1114 vers). Les poèmes en persan (dari) sont : 26 ghazals, 22 fard, 4 rubaï, 3 qit'a, 4 masnavis (soit 346 vers). D'autres ghazals, rubaï et fard en persan, non inclus dans les manuscrits de son Divan, ont été retrouvés dans divers tazkiras (anthologies biographiques) et bayaz (recueils). Les poèmes en persan de Kamran connus à ce jour totalisent 418 vers.

Comme son père Babur, Kamran a principalement composé dans le genre du ghazal. Ses ghazals reflètent souvent des visions soufies. Il avance des idées proches du panthéisme, affirmant que l'existence et tous les phénomènes sont une manifestation du Créateur, et que le monde entier n'est que l'éclat de Dieu sous diverses formes.

Ses masnavis traitent principalement de gnose (i r f a n) et de soufisme (t a s s a v v u f uf), de sagesse et de conseils

et de thèmes moraux et spirituels. Les manuscrits du Divan de Kamran sont conservés dans les villes indiennes de Patna (Bibliothèque Khuda Bakhsh, inv. n°470) et Calcutta (Fonds des manuscrits de la Société asiatique, inv. n°668).

Si pour l'Amour je deviens fou, quelle merveille !
 Si de la Raison je deviens étranger, quelle merveille !
 Mon ermitage, veuf de vie, par Toi, ô Cruelle,
 Si avec Toi je partageais ma demeure, quelle merveille !
 Ma chaumière, cette bougie éblouissante l'illumine,
 Si en phalène je meurs à ses pieds, quelle merveille !
 Ma honte est morte au bazar de l'infamie,
 Si pour la ville je deviens légende, quelle merveille !
 Pour cette Fée, ô Komron, si je suis devenu familier,
 Si comme un fou, heureux, je suis, quelle merveille

Le soleil de ta beauté illumine le monde

Visible ou caché, tu es en moi, dans mes yeux, dans mon âme.
 Même si je ferme les yeux, si je les ouvre à nouveau,
 C'est ta beauté que je contemple en chaque direction.
 Parfois amant, parfois aimé, tu te révèles,
 Sous chaque forme, tu apparais clairement.
 Laila et Shirin ne sont que prétextes,
 C'est toi qui as semé le tumulte dans ce monde.
 Je chante les lamentations de Majnoun dans sa douleur,
 Dès que me vient à l'esprit le souvenir de Laila.
 Le beau Turc enivré est enfin venu à Kamron,
 Et conquiert les royaumes de la raison sans relâche.

La lettre de l'aimé m'est parvenue ,elle est devenue l'amulette de mon âme.

Cette écriture, jadis meurtrière, m'est maintenant source de paix.
 Ah ! Quelle lettre étrange, telle une page de mes actions !
 Quand je l'ai tenue dans mes mains, elle fut un signe de félicité.

L'aimée, que je chéris, m'a montré cruauté et rigueur,
Elle a renoncé à l'amour et est devenue indifférente envers moi.
Tu es toujours dans ma mémoire, j'en témoigne,
Car Celui qui connaît les secrets cachés en est garant.
Ô Rose exquise ! Je ne suis jamais exempt de ton souvenir,
Comme le rossignol, cette terre est pour moi un jardin natal.
Si je traîne mon visage à ta porte, ce n'est pas une honte,
Car pour moi, ce seuil est la Kaaba de mon désir ultime.

Du visage de ce soleil, un voile fut soulevé,

Et une flamme fut jetée sur ma paille d'existence.
En toute forme, il fit jouer les grâces de sa beauté,
Et, sous mille visages, ravit mon cœur.
Sous chaque habit, il frappe les chemins de l'amour,
Tantôt nommé Shirin, tantôt appelé Laila.
Il fend mon cœur de son épée,
Et ses cils décochent des flèches en plein cœur.
Les pierres du destin ont brisé mon âme,
Comme du verre dans ce vieux monde.
Je veux désormais me rendre à la taverne,
Laisant mon cœur errer dans ses ruelles.
Je voudrais aller à la porte de Kamron,
Et laisser mon cœur vagabonder devant son seuil.

Cette nuit, mon cœur était avec l'aimé, mes yeux noyés dans le sommeil,

Quand il vint à moi, charmant et capricieux, me reprochant doucement.
Mon pauvre cœur est en peine, pris dans la boucle de ses cheveux,
Comme un poisson pris au filet, souffrant dans son piège.
Je suis devenu poussière sur son chemin,
Même s'il ne passe pas, ce n'est point étrange : je suis un mendiant, il est roi.
Celui qui ne perçoit pas le secret d'amour sur le visage du bien-aimé
Qu'il dise donc : « Ah ! Si j'étais poussière... »
Kamron, le désir de l'aimé m'a rendu vieux,
Hélas ! Ma jeunesse est passée sans lui.

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

5-JILD, 1-SON

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-5, НОМЕР-1**

**INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-5, ISSUE-1**

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000